

Uma arquitetura para Sensoriamento e Tratamento de Eventos voltada à Área de Segurança para Controle e Rastreamento de Usuários em Ambientes Físicos

Walther F. Pedrozo¹, Larissa S. Del Rio¹, Bruno S. Alves², Alexandre Rodrigues², Clóvisson Lopes¹, Tiago A. Rizzetti¹

¹Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Santa Maria – RS – Brasil

²Centro de Tecnologia – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Santa Maria – RS – Brasil

Abstract. *Physical environments of educational institutions and workplaces are increasingly equipped with high-quality materials and with high financial value. In this way, it is necessary to control entrance to these places, allowing only authorized people can access these environments, as also the log of that access. The primary goal of this paper is to present an architecture that proposes an automated and centralized solution for the access control problem. For this, implements a system of control and tracking of users in physical environments based on RFID cards to identify each user. Thus, allowing better management for security access control of this environment using RBAC approach to promote a scalable and easy management system.*

Resumo. *Ambientes físicos tanto de instituições de ensino como de locais de trabalho estão cada vez mais equipados com materiais de alta qualidade e com alto valor financeiro. Desta forma, é necessário controlar a entrada a esses locais, permitindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar esses ambientes, como também é necessário armazenar o log de acesso. O objetivo desse artigo é apresentar uma arquitetura que se propõe a ser uma solução automatizada e centralizada para o problema de controle de acesso. Para isso, implementa um sistema de controle e rastreamento de usuários em ambientes físicos baseados em cartões RFID para identificar cada usuário. Assim, permitindo um melhor gerenciamento para o controle de acesso de segurança deste ambiente usando a abordagem RBAC para promover um sistema de gerenciamento escalável e fácil.*

1. Introdução

Na maioria das instituições existem ambientes físicos onde se deseja restringir o acesso somente para pessoas autorizadas. O sistema de chaves físicas apresenta falhas de segurança, pois não possui, vinculado a si próprio, dispositivos que limitem o acesso de um usuário não autorizado, nem auditoria de uma forma eficiente. Para impossibilitar o acesso de pessoas indevidas a esses ambientes, torna-se necessário um método que permita o acesso somente para pessoas cadastradas, registrando inclusive as tentativas de acesso.

É necessário que o método de acesso possua mecanismos de registro e controle, preenchendo as prerrogativas de protocolos da família AAA, autenticação, autorização e auditoria [Santos 2007]. Dessa forma, podemos definir cada característica que constitui esse protocolo da seguinte forma:

- Autenticação: consiste na verificação da identidade de um usuário, ou seja, verifica se o usuário é realmente quem diz ser. Essa autenticação pode ocorrer por meio de senhas, biometria, *smartcards*, etc [Santos 2007];
- Autorização: esse processo efetua o controle de acesso a um ambiente, baseando-se nas permissões que um usuário autenticado possui para permitir ou restringir o acesso ao mesmo [Santos 2007];
- Auditoria: é a criação e armazenamento de registros de todos os acessos realizados por esse usuário a um recurso [Santos 2007].

Outro fator importante é a centralização das informações do sistema. Dessa forma, é possível manter um controle sobre diversos dispositivos e ambientes, utilizando uma base central para autenticação, autorização e auditoria dos dispositivos do sistema. Com base nisso, este trabalho apresenta uma arquitetura denominada como ESC (*Environment Security Control*), que permite controle de acesso a ambientes, gerenciando permissões e auditoria, baseado na interação entre vários dispositivos físicos e um *software* gerente. Esse, por sua vez, caracteriza-se como um *middleware* para tratamento dos eventos gerados pelos diversos dispositivos integrados nesta plataforma.

Inicialmente, a arquitetura ESC possuía como *hardware* principal a plataforma Arduino [Rodrigues 2013]. Porém, a plataforma apresentou problemas de instabilidade e baixa capacidade de processamento. A partir disso, observou-se a necessidade de troca do componente de hardware da arquitetura ESC. Nesses termos, esse artigo também apresenta mudanças em relação a versão anterior da arquitetura, a qual utilizava a plataforma Arduino como componente de *hardware*.

A principal mudança em relação à versão anterior foi a substituição da plataforma Arduino, devido aos problemas de instabilidade e limitada capacidade processamento, pelo Raspberry Pi [Foundation 2017], o qual soluciona esses problemas apresentados em função de ser um *hardware* com maior capacidade computacional. Dessa forma, o principal objetivo desse trabalho é apresentar a arquitetura ESC e seu *upgrade* para a versão 2.0.

No capítulo 2 desse artigo são apresentadas outros trabalhos semelhantes à arquitetura ESC, porém com diferenças em suas abordagens. Em seguida, no capítulo 3 é feita a apresentação da arquitetura ESC. No capítulo 4 são feitas as considerações finais sobre o trabalho e no capítulo 5 são apresentadas ideias para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

O controle de acesso apresenta uma série de problemas a serem solucionados. Nesse contexto, é possível encontrar diversas propostas que visam solucionar problemas semelhantes que utilizam diferentes abordagens. Entre as soluções encontradas na literatura, pode-se destacar:

Sentinel: um engenho Java para controle de acesso RBAC, este trabalho descreve um controle de acesso baseado em papéis (RBAC), que pode atuar de forma genérica em diferentes tipos de aplicações. A autorização baseia-se na atribuição de diferentes

tipos de privilégios para cada grupo de usuários. Embora exista um módulo de auditoria, esse não é muito desenvolvido, visto que a principal preocupação dessa proposta é realizar o processo de autenticação [Mattos 2003].

NFC-enabled access control and management system, esse trabalho, os autores propõem a substituição de chaves físicas por smartphones para realizar a abertura, fechamento, bloqueio e desbloqueio de portas. Para isso, os smartphones são equipados com o módulo NFC. Os autores justificam a importância dessa abordagem exemplificando por uma situação onde as pessoas não necessitam carregar diversas chaves consigo. Por meio de um sistema controle de acesso habilitado para NFC e um Sistema de Gerenciamento, que com a ajuda de dispositivos móveis, a tecnologia NFC e o modo HCE, introduzido no Android 4.4, possibilita que as pessoas usem apenas uma única chave [Saparkhojayev et al. 2014].

Sistema de Controle de Acesso Utilizando Dispositivos Embarcados, apresenta uma proposta para o controle de acesso às salas de aula de uma universidade. Esse sistema é constituído por um middleware de um servidor de autenticação. O *middleware* é responsável por realizar a autenticação de usuários por meio da leitura de tags RFID (*Radio-Frequency Identification*) e enviar para o servidor de autenticação, utilizando a rede ethernet. O servidor de autenticação atua de forma centralizada, atendendo as requisições de todos os *middleswares*. O autor ressalta a necessidade de uma interface amigável para facilitar a administração do sistema, embora não esteja implementada [Peixoto 2013].

Sistema Supervisório para Controle de Fluxo de Veículos Através de RFID, este trabalho apresenta um sistema para controle do fluxo de veículos através de um software que faz a emissão de relatórios diários, semanal, mensal em tempo real [Meireles et al. 2015].

Controle de Acesso Utilizando uma Rede de Microcontroladores, apresenta um sistema de controle de acesso, que atua de forma descentralizada. A entrada de dados é realizada através da leitura do cartão RFID (*Radio-Frequency Identification*), e para o transporte dos dados é utilizado a Internet. A placa eletrônica faz o uso de microcontroladores favorecendo sistemas mais compactos, versáteis e de baixo custo. Nas portas são utilizadas fechaduras magnéticas, controladas por sensores na averiguação de seu estado [Quintas 2012].

A arquitetura ESC diferencia-se das citadas anteriormente, por realizar o registro de todos os eventos tratados, possui uma interface de interação entre usuário e sistema, atua de forma única sobre os dispositivos físicos que integram o sistema, ou seja, todos os dispositivos são administrados pelo subsistema de gerência. Além disso, existem soluções proprietárias para resolver estes problemas. Entre elas, pode-se citar:

Controle de Acesso Remoto Siemens: permite cadastrar usuários, agendar horários para cada usuário e possui características de auditoria, informando algum acesso em horário indevido. Além disso, é possível vincular esse sistema a um sistema de alarme monitorado 24 horas [AG 2018].

Controle de acesso NibTec: possibilita que diferentes dispositivos de entrada sejam utilizados, como por exemplo: teclados numéricos, cartões com tecnologia de radiofrequência (RFID) e dispositivos biométricos. Além disso, permite realizar auditorias, gerando relatórios sobre entrada e saídas de usuários [Ribeiro and Azevedo 2013].

Por tratar-se de soluções proprietárias, as empresas não disponibilizam maiores informações sobre os códigos-fonte e apresentam um custo maior para serem adquiridos pelo usuário final. Nesse aspecto, a arquitetura ESC se destaca pela utilização de plataformas abertas de *hardware* e *software*, permitindo alterações e adaptações para a utilização em diferentes ambientes.

3. Arquitetura ESC

A arquitetura ESC foi projetada com vistas a proporcionar uma plataforma para monitoramento de ambientes físicos, realizando tratamento de eventos via sensores e atuação no ambiente através de atuadores. Portanto, é um sistema de tratamento de eventos onde através de informações lógicas controla-se parâmetros do ambiente físico. A arquitetura é implementada sob três componentes diferentes, o ESCMA (ESC Manager), ESCHA (ESC Hardware) e ESCI (ESC Interface). Na Figura 1 são apresentados esses componentes e a relação existente entre eles.

O ESCHA é um conjunto de sensores e atuadores conectados a um microcontrolador, com capacidade de reconhecer eventos e transmitir e/ou receber informações através de uma rede de comunicação baseada em protocolo IP. O ESCMA é um *software* de gerenciamento que atua de forma centralizada, sendo responsável pela comunicação com todos os dispositivos que compõem o sistema, realizando a coleta de eventos e seu respectivo tratamento. O ESCI realiza a interação entre o gerente (ESCMA) e o usuário do sistema, podendo configurar módulos, conexões e o gerenciamento das conexões com o banco de dados.

Figura 1. Arquitetura ESC.

3.1. Comunicação

A comunicação entre o ESCHA e o ESCMA utiliza a pilha de protocolos TCP/IP. Esta oferece as funcionalidades necessárias para o envio de dados, eliminando a necessidade de uma nova rede específica [Kurose 2013]. Além disso, é necessário um protocolo de comunicação para enviar e receber mensagens, implementado em ambos os subsistemas, de maneira que seja possível o entendimento de uma informação enviada.

Dessa forma, vários critérios devem ser observados, como por exemplo: a troca de mensagens deve ser sincronizada, necessidade de uma forma de criptografar as men-

sagens, possibilitar que qualquer dispositivo possa ser utilizado como sensor ou atuador e respeitar as limitações de processamento do *hardware* desenvolvido.

O protocolo desenvolvido baseia-se no envio de um pacote, conforme apresentada na Figura 2. Esse pacote é montado conforme um padrão adotado nos subsistemas. Para realizar a comunicação é utilizado o modelo cliente-servidor, nesse cenário o ESCHA atua como o cliente, que envia uma solicitação ao servidor (ESCMA), que realiza o processamento dos dados e envia uma resposta. Visando manter atualizado na interface o estado do gerente e dos dispositivos, a arquitetura utiliza o mecanismo de *pooling*, no qual é feito o envio de uma mensagem para o ESCMA informando o estado do dispositivo, caso não haja geração de eventos em um intervalo de tempo preestabelecido.

Figura 2. Pacote padrão.

Esse pacote de comunicação pode ser dividida em diversos parâmetros:

- TAM (Tamanho): representa o tamanho total do pacote, que deve conter no mínimo 11 caracteres. Caso esse valor for menor, o pacote sera ignorado e o sistema entenderá que não recebeu dados na operação;
- CN (Criptografia): define o tipo de criptografia a ser utilizado na descriptação do pacote. Devido as limitações de processamento que o *hardware* apresenta, os métodos de encriptação utilizam algoritmos de embaralhamento e ocultação de caracteres. Esses métodos são aplicados sobre os identificadores de sessões;
- OP (Operação): informa o sistema a operação que deve ser realizado com os dados repassados;
- SID (Session ID): proporciona uma maior segurança durante a transmissão do pacote. A cada comunicação (sessão) estabelecida, um novo identificador é criado de forma aleatória e esquecido (*one-time passwords*) ao receber uma resposta ou quando a sessão atingir seu *timeout* [Noiumkar and Chomsiri]. Quando um dispositivo recebe uma resposta, e realizada uma verificação para certificar-se que a SID recebida esta correta e a comunicação é legítima. Se a SID estiver incorreta, os pacotes recebidos serao descartados;
- PID (Id da porta): identifica cada dispositivo controlado pelo sistema. Essa identificação é atribuída pelo gerente ao dispositivo, na primeira sessão estabelecida entre ambos. E utilizada para informar ao gerente qual dispositivo que está enviando dados ou que deve receber uma resposta;
- DATA: onde e armazenado a data e o horário em que a operação (OP) foi realizada.

3.2. ESCHA

Os primeiros componentes utilizados como dispositivo de hardware na arquitetura ESC foi a plataforma Arduino. Porém, através do intenso uso experimentado no estudo de

caso de sua implantação, verificou-se que a baixa capacidade computacional gera eventualmente instabilidades na comunicação causando problemas de difícil rastreamento e replicação. Desta forma, optou-se pela experimentação de plataformas de hardware mais robustas, capazes de realizar operações de criptografia e comunicação de rede sem sobrecarga ao sistema, a solução adotada foi o emprego da plataforma Raspberry Pi 3. A principal contribuição dessa plataforma é facilitar a integração entre os dispositivos eletrônicos (sensores e atuadores) à comunicação de rede através da implementação tradicional da pilha de protocolos TCP/IP utilizadas por sistemas operacionais de propósito geral, como o Linux.

Uma grande vantagem no uso da arquitetura utilizando o Raspberry é que se pode utilizar um sistema de propósito geral, baseado em Linux, capaz de oferecer interfaces de programação e utilização idênticas àquelas encontradas em computadores tradicionais. Isso facilita, além do desenvolvimento em plataformas *cross compile* de fácil simulação, a possibilidade de rastreamento de bugs de forma mais fácil e eficiente daquela presente na plataforma Arduino (somente informações via serial e que causam impacto significativo de recursos). Além disso, ela apresenta diversas vantagens em relação a outras plataformas, como processamento, software open source e a possibilidade de expansão utilizando as portas GPIO (*General Purpose Input/Output*).

Na versão 2.0 da arquitetura foi desenvolvida uma placa de circuito impresso, para ser utilizada juntamente com o Raspberry, que conta com um módulo e antena para leitura do cartão RFID, componentes eletrônicos necessários ao acionamento de uma fechadura eletromagnética, além de LEDs indicadores do funcionamento da mesma.

A arquitetura ESC, faz o uso da tecnologia de cartões RFID com uma senha dentro do bloco do mesmo para que seja realizada a autenticação segura do usuário, visando sempre garantir a proteção das informações do usuário e que não existam clonagem dos cartões RFID.

O ESCHA pode ser visto como um conjunto de sensores e atuadores, que realizam uma comunicação com um gerente centralizado (ESCMA), por meio de redes TCP/IP. A arquitetura ESC, por ser escalável torna possível a adição de dispositivos físicos sem necessitar alteração no gerente (ESCMA), tornando o sistema mais flexível a mudanças.

3.3. ESCMA

Esse subsistema trata do módulo de gerenciamento centralizado, projetado para armazenar as configurações de todo sistema, provendo escalabilidade, flexibilidade, e facilidade de uso. Portanto estas características permitem constantes modificações e adição de novas categorias de dispositivos físicos, através da adição de *plugins*.

Nesse contexto, o ESCMA pode ser dividido em módulos: dispositivo físico, gerente, base de dados, auditoria e interface. Desta forma, cada módulo exerce uma atividade específica, conforme pode ser observado na Figura 3.

A conexão com o banco de dados acontece quando o ESCMA recebe um evento e precisa consultar se o usuário tem permissão de acesso ao ambiente desejado, retornando ao dispositivo físico a resposta. Essa conexão também é utilizada quando é necessário armazenar registros de acessos permitidos e não permitidos, para utilização em caso de auditoria.

Figura 3. Conexão entre módulos.

Na versão 1.0 da arquitetura ESC, a coleta de informação utilizava o método *polling*, o qual buscava informações em um intervalo de tempo definido. Essa técnica era utilizada devido às limitações do *hardware* dessa versão, pois impediam que esse funcionasse como um cliente, apresentando limitações no *buffer*. Visando evitar o desperdício de recursos computacionais a versão 2.0 da arquitetura ESC modificou o método de busca de informação, agora os dispositivos físicos iniciam a comunicação com o gerente somente quando houver alguma alteração no ambiente, sendo assim só haverá comunicação quando um evento precise ser tratado pelo gerente, esse modelo é conhecido como modelo cliente-servidor, no qual os dispositivos (ESCHA) são os clientes e o gerente (ESCMA) atua como servidor que espera a comunicação dos clientes.

3.4. ESCI

Sistemas complexos muitas vezes são segmentados em sistemas menores, voltados a tratar um conjunto bem definido de atividades. Embora exista uma independência entre o tratamento de informações, é comum a necessidade de realizar a interconexão desses segmentos. Alguns *softwares* podem utilizar fontes de informações não interativas, como sensores ou outras fontes autônomas de informação, já outros necessitam de informações interativas, sendo estas informadas pelo usuário de alguma maneira.

Com a necessidade de haver comunicação entre o administrador e o gerente, foi projetada uma interface web, utilizando a linguagem de programação PHP e as linguagens de marcação HTML e CSS. Essa interface pode coordenar a configuração de todo sistema, permitindo que o administrador possa interagir com a arquitetura como um todo.

A principal vantagem da interface web é a flexibilidade que a mesma oferece, pois é acessível de qualquer lugar, desde que o usuário possua cadastro e permissões de acesso à página. O ESCI oferece diversas funções ao administrador, como adicionar e remover dispositivos de entrada e usuários, verificar o status do gerente, ver os dispositivos existentes, realizar auditorias, gerar relatórios dos acessos e das tentativas de acesso, tanto por

dispositivos quanto por usuários.

A interface utilizada na plataforma é apresentada na Figura 4. Através dela ainda é possível fazer associação de usuários a grupos, definir horários de acesso a determinados grupos, vinculação de grupos a dispositivos.

Figura 4. Interface Web (ESCI).

3.5. Base de Dados

A base de dados é uma das principais ferramentas utilizadas pelo módulo gerente e pela interface gráfica, onde são armazenadas as informações dos usuários, tais como, permissões de acesso e histórico de ações realizadas.

Quando um evento é tratado pelo módulo gerente, é estabelecida uma comunicação com a base de dados para fins de consulta de permissões e restrições. O resultado é retornado ao ESCMA, que o repassa ao respectivo dispositivo. A arquitetura utiliza o modelo RBAC para controle de acesso, assim associando as permissões aos papéis e estes aos usuários. Facilitando, desta forma, o gerenciamento das permissões.

3.6. Auditoria

O módulo de auditoria registra em memória persistente as ações realizadas pelos usuários. Isso ocorre quando um usuário faz a requisição de algum serviço, como por exemplo: receber permissão de acesso junto ao dispositivo. Neste instante, o ESCMA dispara uma ordem ao módulo de auditoria, requisitando o nome do usuário, localização do dispositivo, resultado da tentativa (permitido ou não permitido) e a data e hora da tentativa.

Em uma situação administrativa, é disparada uma ordem ao módulo de auditoria quando é realizada a alteração de alguma configuração do módulo de administração, como a adição de novas portas, usuários, dispositivos, entre outros.

3.7. Segurança na Comunicação

Para garantir a integridade dos dados trafegados é necessário cifrar cada informação antes de enviá-la. Nesses termos, o servidor e cliente aplicam um algoritmo de criptografia, utilizando uma chave simétrica, ou seja, uma chave que apenas o transmissor e o receptor conhecem. Para isso, foi utilizado a criptografia AES (*Advanced Encryption Standard*), visto que o Raspberry oferece suporte a esse tipo de algoritmo de cifragem de mensagens [Stallings 2014].

A criptografia AES é um método de cifragem em blocos simétricos de uma mensagem escrita em texto plano. Esse método baseia-se no algoritmo de Rijndael, no qual está definido que o bloco e a chave podem ter 128, 192 ou 256 bits. Entretanto, a especificação do AES limita o tamanho do bloco a 128 bits, podendo ser utilizado os três tamanhos de chaves [Stallings 2015].

A entrada do algoritmo de criptografia ou decriptografia é um bloco de 128 bits, sendo representado por uma matriz 4 x 4, que é copiado para um vetor State. Esse vetor é modificado após cada estágio de execução do algoritmo. Após o último estágio, o vetor é copiado para o bloco de saída. A chave também é representada por uma matriz quadrada de bytes, sendo expandida para um vetor de palavras. Após realizar a leitura do cartão RFID, o ESCHA realiza a cifragem dos dados que serão informados, utilizando o algoritmo descrito anteriormente [Stallings 2014] [Kurose 2013].

Para evitar erros na decriptografia realizada pelo gerente, o texto cifrado é codificado utilizando o método Base64. Isso se deve ao fato que alguns caracteres gerados pela criptografia não eram corretamente interpretados no processo de decriptografia. O método Base64 codifica dados pelo mapeamento de blocos de 6 bits para 8 bits, todos imprimíveis em ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) e não uma representação binária específica de um conjunto de caracteres. Dessa forma, garante-se que todos os caracteres serão interpretados corretamente. Ao obter uma informação, o ESCMA realiza a decodificação e decriptografia dos dados para obter a mensagem original. Posteriormente, realiza uma comunicação com sua base de dados (caso tenha sido solicitada uma ação de autenticação) para verificar as credenciais lidas, e dessa forma, conceder ou não o acesso ao usuário que está autenticando-se. Após isso, uma resposta é enviada para dispositivo, informando a operação a ser realizada.

4. Resultados e Conclusões

Visando analisar o desempenho e confiabilidade da arquitetura proposta, foram realizados dois testes, um utilizando a plataforma Arduino e outro a plataforma Raspberry. Os testes foram realizados em duas sessões de 3 minutos cada. Durante cada sessão foram enviadas 10 tags com autorização e 10 sem autorização. Nos testes foram enviadas 40 solicitações de acionamento de dispositivo ao gerente.

Nos testes com o Arduino foi utilizado um cenário onde é feita a passagem de dois cartões RFID nos dispositivos, um com permissão de entrada e outro sem. Para calcular o tempo decorrido entre a solicitação de abertura e a resposta do gerente, foi feita uma subtração do tempo inicial da solicitação com o de resposta do gerente. Após foi feito a média desses valores, retornando como resultado 1,4784 segundos para o cartão autorizado e 1,2955 segundos para o não autorizado.

No Raspberry foram enviadas 40 tags diretamente da plataforma, sendo 20 com autorização e 20 sem autorização. Após houve a adição de uma função no código onde retorna o tempo de resposta do gerente por tentativa e uma média de todas as tentativas. O tempo médio de resposta para tags com permissão foi de 0,19488 segundo e para tags sem permissão de 0,1846265 segundo, tendo uma pequena variação entre os tempos de resposta.

Analisando os gráficos das Figuras 5 e 6, é possível perceber que existe uma grande diferença do tempo de resposta na plataforma Arduino e Raspberry. Utilizando as tags válidas a diferença foi de 1,283592 segundos. Já em tags inválidas foi de 1,0958735 segundos.

Figura 5. Comparação do tempo de resposta do gerente para tags válidas entre as duas plataformas.

A partir desses testes é possível observar a estabilidade do gerente, pois mesmo tendo sido utilizado diversas vezes em um curto espaço de tempo, não houve problemas em seu sistema, que comprova o quão escalável e confiável a arquitetura ESC se torna com a utilização da plataforma Raspberry Pi.

Outro ponto a ser observado é a diferença nos tempos de resposta utilizando as duas plataformas, constatando o quão significativa foi a substituição da plataforma Arduino pelo Raspberry Pi. O principal ponto para a diferença no tempo de respostas está no tempo de criptografia, pois o Raspberry por apresentar melhores componentes computacionais, realiza o tratamento das mensagens de forma mais rápida.

Visando testar o impacto da extinção do método de *polling*, foi realizado testes para verificar o tráfego de rede na versão 1.0 da arquitetura, onde a prática de *polling* era utilizada e na versão 2.0 onde ela não é utilizada. Os testes foram realizados em um servidor rodando Ubuntu-Server 16.04.03 LTS [Canonical 2017], utilizado um emulador de rede denominado Core-Emulator [Laboratory 2017]. Foram criados dispositivos

Figura 6. Comparação do tempo de resposta do gerente para tags inválidas entre as duas plataformas.

representando as fechaduras eletrônicas, interligados a um roteador que se conectava ao servidor (ESDMA). Cada dispositivo realizou o envio de quinze pacotes de 35 bytes quatro segundos, simulando a prática de *polling* a qual era utilizada na versão anterior da arquitetura. Já para testar como está funcionando atualmente foi realizado o envio de um pacote de 35 bytes a cada 60 segundos, simulando o atual cenário onde é utilizado o modelo cliente-servidor. Com base nos resultados demonstrados na Figura 7 é possível

Figura 7. Comparação entre o método de polling e o modelo cliente-servidor.

ver o quão impactante foi a extinção da método de *polling* na arquitetura, pois o modelo

cliente-servidor apresentou uma taxa de bytes x segundos muito inferior ao método anterior utilizado, comprovando que o tráfego de rede desnecessário gerado na versão 1.0 foi aprimorado na versão 2.0.

5. Trabalhos Futuros

A partir de agora, pretende-se adicionar mais funcionalidades à arquitetura ESC, visto que a mesma já se mostrou bastante flexível. Um dos exemplos de funcionalidades a ser incrementada é o controle da temperatura e umidade do ambiente onde a placa atua, visando evitar danos físicos as placas e componentes das mesmas.

Referências

- AG, S. (2018). Siemens. <https://www.siemens.com>.
- Canonical, L. (2017). Scale out with ubuntu server. <https://www.ubuntu.com/server>.
- Foundation, R. P. (2017). Raspberry pi 3. <https://www.raspberrypi.org/>.
- Kurose, J. F. (2013). *Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem top-down*. Pearson, 6a edition.
- Laboratory, U. N. R. (2017). Common open research emulator (core). <https://www.nrl.navy.mil/itd/ncs/products/core>.
- Mattos (2003). Sentinel: um engenho java para controle de acesso rbac. *Universidade Federal de Pernambuco*.
- Meireles, A. M. R., Moreira, L. R., and da Silva, M. F. (2015). Sistema supervisorio para controle de fluxo de veículos através de rfid. *Revista Expressão Católica*, 4(2).
- Noiumkar, P. and Chomsiri, T. Improving web security using dynamic session ids. *Journal of Convergence Information Technology*, 7(2):83–91.
- Peixoto (2013). Sistema de controle de acesso utilizando dispositivos embarcados. *Relatórios Técnicos do DCC/UFJF*.
- Quintas (2012). Controle de acesso utilizando uma rede de microcontroladores. *VII Jornada de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação de IFES*.
- Ribeiro, E. V. L. and Azevedo, J. A. d. D. (2013). A utilização da identificação por radiofrequência (rfid) na educação.
- Rodrigues, Alexandre Silva, R. T. A. (2013). Utilizando a plataforma arduino para a comunicação entre dispositivos embarcados e redes tcp/ip. *9a Escola Regional de Redes de Computadores - ERRC*.
- Santos, A. L. d. (2007). Gerenciamento de identidades: Segurança da informação. *Rio de Janeiro: Brasport*.
- Saparkhojayev, N., Dautbayeva, A., Nurtayev, A., and Baimenshina, G. (2014). Nfc-enabled access control and management system. In *Web and Open Access to Learning (ICWOAL), 2014 International Conference on*, pages 1–4. IEEE.
- Stallings, W. (2014). *Segurança de Computadores—Princípios e Práticas*. Elsevier, 2a edition.
- Stallings, W. (2015). *Criptografia e segurança de redes: princípios e prática*. Pearson Education do Brasil, 6a edition.